

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, ток навларида олиб борилган илмий тадқиқот кузатувларимизда узумнинг Эртапишар нави 21 июлда (2021) пиша бошлаб 12 июлда пишиб тугади, бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 197,0 грамми ташкил қилди. Шу сингари Кишмиш розовий нави 23 июлда пиша бошлади ва 15 июлда пишиб тугади. Бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 170,0 грам. Қора кишмиш нави эса

3 июлда пиша бошлади 18 июлда пишиб тугади. Қолган аксарият навларда ўрта пишар ва кечки муддатларда пишиш кузатилди.

Узум навларининг ҳосили ер ток шаклида экилган навларда хар тупида ўртача 5 кг дан 10 кг гача ҳосилни ташкил этди. Хусайни мускатний, эртапишар, даройи ва тойифи розовий навларида ҳосилдорлик ўрганилаётган навларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Темуров Узумчилик «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти ТОШКЕНТ – 2002 45–47-б.
2. Жуковский П.М. культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – С. 526-537.
3. Султонов К.С., Абдикаюмов З.А. Узумчилик (дарслик). – Т.: Ideal press, 2023. – Б. 140-150.
4. Александров Е. Г., Гаина Б. С. Генотипы винограда и изменение климата. // Виноделие и виноградарство. – 2020. – № 3. – С. 11-16.
5. Жуковский П.М. культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – С. 526-537.
6. Zhongli Pan, Ruihong Zhang and Steven Zicari. Grapes. // In the book «Integrated Processing Technologies for Food and Agricultural By-Products». - Copyright © 2019 Elsevier Inc. – P. 133-163.
7. Исина Ж. М., Копжасаров Б. К., Койгельдина А. Е. [et al.] Жүзімді сақтау кезіндегі биохимиялық өзгерістер. // С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылым жаршысы. – 2023. – No. 3(118). – P. 282-291.

УОҰК: 634.33 (075)

ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИ БИОЛОГИК АСОСЛАРИ ВА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Қувончев Сардор Собир ўғли

ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

ТошДАУ, таянч докторант **З.И.Фазилов**

ТошДАУ, (DSc), доцент **М.З.Фахруддинов**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ

Кувончев Сардор

ТашГАУ, студент факультета Плодоовощеводства и виноградарства ТашГАУ,

докторант **З.И.Фазилов**

ТашГАУ, (DSc), доцент **М.З.Фахруддинов**

**BIOLOGICAL BASIS AND TECHNOLOGY OF GROWING SEEDLINGS OF CITRUS
FRUIT PLANTS**

Kuyonchev Sardor

TSAU, Student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

TSAU, Z.I. Fazilov

TSAU, (DSc), Associate professor **M.Z. Fakhruddinov**

Аннотация. Кенг тарқалган цитрус ўсимликларнинг асосий уруғ ва турлари, ботаник характеристикаси ва биологик ўзига хос хусусиятлари ўрганилди, цитрус экинлардан лимон асосида ўсиш ривожланишидаги шароитларини ўрганилди, навларини яратиш мумкинлиги кўрсатилди. Тадқиқот натижалари экспортбон янги навларни иқтисодий самара-дорлигини аниқланди, иссиқхона тупроқ шароитида пакана ўсувчи серҳосил дарахт бўлганлиги кузатилди. Цитрус ўсимликларнинг янги навларини яратишида селекциянинг синтетик ва аналитик усуллари қўлланилиб, қайта танлов усули билан серҳосил касалликка чидамлилиги ва тезпишарлиги аниқланган ва селекция уруғчилик жараёнларини ўрганиш ва таҳлил қилиш билан асосланган.

Калит сўзлар. Цитрус, ўсимлик, навлар, иқлим, иссиқхона лаборатория, касаллик, серҳосиллиги, маданий навлар, бардошли.

Аннотация. Изучены основные семена и виды распространенных цитрусовых растений, их ботанические особенности и биологические особенности, изучены условия развития роста на основе лимонов из цитрусовых растений, показано, что можно создавать сорта. Результаты исследований выявили экономическую эффективность новых сортов для экспорта. Отмечено, что это плодовитое дерево, мало растущее в условиях тепличного грунта. Для создания новых сортов цитрусовых растений использовались синтетические и аналитические методы селекции, устойчивость к плодоносным болезням и быстрое созревание определялись методом повторной селекции, а селекция основывалась на изучении и анализе процессов самообразования.

Ключевые слова. Цитрусовые, растение, сорта, климат, тепличная лаборатория, болезни, восприимчивость, культурные сорта, устойчивость.

Abstract. The main seeds and types of common citrus plants, their botanical characteristics and biological characteristics were studied, the conditions of growth development based on lemons from citrus plants were studied, it was shown that varieties can be created. Annotation. it was observed that it was a fruitful tree that grows small in greenhouse soil conditions. Synthetic and analytical methods of selection were used to create new varieties of citrus plants, resistance to fruitful diseases and quick ripening were determined by the method of re-selection, and the selection was based on the study and analysis of seed production processes.

Keywords. Citrus, plant, varieties, climate, greenhouse laboratory, disease, susceptibility, cultural varieties, resistant.

Кириш. Цитрус мевали ўсимликлар дунё озиқ овқат саноатида муҳим ўрин эгаллайди. Улардан нафақат янги мевалар, балки шарбатлар, мураббо, эфир мойлари ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Цитрус экинлари курғоқчилик, иссиқлик ва баъзи зараркундаларга нисбатан чидамли бўлиб, уларни ўзгарувчан иқлим шароитида етиштириш анча қулай ҳисобланади. Дунёда йилига 146866263 тонна цитрус мевалари етиштирилади. “Хитой дунёдаги энг йирик

цитрус мевалари етиштириб берувчиси ҳисобланиб, йилига 38392847 тонна, Бразилия 19591623 тонна, Ҳиндистон 12043000 тонна етиштириб беради. Ҳосилдорлик бўйича етакчи цитрус меваларни етиштирувчи давлатлар учталигига Туркия (31,6 га), Бразилия (25,7 т/га) ва Хитой (14,6 т/га) давлатлари киради” Бугунги кунда цитрус мевали экинларни ёпик шароитларда етиштириш технологияларини

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

такмиллаштириш ва ҳосилдорлигини ошириш масалалари долзарб ҳисобланади.

Дунё саноатида цитрус меваларни етиштирувчи Хитой, Ҳиндистон, Бразилия, Туркия ва АҚШ каби давлатларда цитрус экинлари ассортиментини кўпайтириш, очик давлатлар учун совуққа чидамли навларини яратиш ҳамда ресурстежамкор технологиялар асосида ҳосилдорликни ошириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жорий қилиниётган замонавий технологиялар асосида цитрус ўсимликларини етиштиришда мақбул экиш схемалари, шакл бериш, тежамкор суғориш ва озиклантириш усулларидадан фойдаланиш натижасида цитрус

меваларнинг салмоғи йилдан йилга ортиб бормоқда.

Маълумки, цитрус ўсимликларининг совуққа чидамлилиги юқори эмас. Ўзбекистонда цитрус ўсимликларининг совуққа чидамлилиги энг юқоридан бошланган куйидаги маҳаллий навлари шу тартибда жойлашади: Ўзбекистонда яратилган цитрус ўсимликлар Тошкент мандарини нави, мандарин Янги Ўзбекистон нави, НУР апельсини нави, Ўзбекистон апельсини нави, грейпфрут помело Зайниддин нави, грейпфрут ЗФ Юбилнийний нави, грейпфрут Ренессанс III нави, лимон Ф-1 Тошкент нави, лимон Ф-2 Юбилейний нави, лимон Турон гави, лимон ZM CANAT навлари (1-жадвал).

1-жадвал.

Цитрус экинлари учун нисбий ҳарорат:

Ўсимлик аъзолари	Лимон	Апельсин	Мандарин
Мевалари	-1,5-2,5°C	-1,7-2,5°C	-1,5-2,5°C
барглари ва ниҳоллари	-3-5°C	-4-6°C	-5-7°C
бир ва уч йиллик новдалари	-5-6°C	-6-8°C	-8-9°C
асосий шохлари	-7-8°C	-8-9°C	-9-10°C
бутунлай совуқ уриши	-8-9°C	-9-10°C	-10-12°C

Тупроқнинг ҳарорати цитрус экинларининг ўсишдан тўхташи ёки ўса бошлашини белгилашда етарлича объектив кўрсаткич ҳисобланади. Баҳорда тупроқ ҳарорати +10+12°C гача кўтарилиши билан лимоннинг ўсув даври бошланади ва кузда ҳарорат мазкур даражадан пасайгач, у ўсишдан тўхтади.

Цитрус ўсимликларнинг ўсиши, гуллаши, маҳсулдорлиги ва меваларининг сифатига ҳарорат шароитлари юқори даражада таъсир кўрсатади. Барча ҳаётий жараёнларнинг меъёрида кечиши учун цитрус экинларига етарлича миқдорда иссиқлик зарур: мандарин учун 4200°C, апельсин учун 4500°C дан кам эмас, лимон учун 4300°C. Узоқ вақт сув

етишмаслиги фотосинтезнинг тўхтаб қолишига олиб келади. Бунда барглар сўлиди

Цитрус ўсимликлари намликка юқори талабчанлиги билан ажралиб туради. Уларнинг барглари қалин пўстли ва оғизчалари фақатгина пастки томонда бўлишига қарамай, транспирация жадаллиги юқори ўлчамларга етади.

Транспирация коэффициенти (курук модда вазн бирлигининг ҳосил бўлишига сувнинг сарфланиши) 400 ни ташкил этади. Фаол илдишлар нобуд бўлади ва меваларнинг тўкилиши юзага келади. Цитрус ўсимликлари намликка юқори талабчанлиги билан ажралиб туради.

Цитрус ўсимликларни барглари бўйига ва энига фарқи

Уларнинг барглари қалин пўстли ва оғизчалари фақатгина пастки томонда бўлишига қарамай, транспирация жадаллиги юқори ўлчамларга етади.

Транспирация коэффициенти (куруқ модда вазн бирлигининг ҳосил бўлишига сувнинг сарфланиши) 400 ни ташкил этади. Фаол илдизлар нобуд бўлади ва меваларнинг тўкилиши юзага келади.

Модомики, ҳатто ёгин миқдори 2000 мм дан ортиқ бўлган худудларда ҳам фаол ўсув даврида куруқ мавсумлар кузатилар экан, шунга кўра дунё бўйича етиштириладиган цитрусларнинг 2/3 қисми суғориладиган боғлар улушига тўғри келади. Бунда қари баргларда фотосинтез жадаллиги ёш баргларга нисбатан анча сустроқ кечади.

Цитрус ўсимликлари - ёруғликка талабчан ўсимликлар. Оптимал ёруғликда уларнинг

фотосинтетик фаоллиги сезиларли ортади. Ёруғлик даражаси ўсимликларнинг ривожланиш фазалари, меваларнинг пишиш тезлиги ва уларнинг ранг жадаллигига айниқса ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ ёруғликнинг узок вақт етишмаслиги унда углеводлар тўпланишининг сусайишига олиб келади. Бу эса унинг кейинги ривожланишига салбий таъсир этади. Ўсишдаги даврийлик цитрус экинларининг асосий биологик хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Шунингдек, кузатилганки, цитрус экинлари ёруғлик етишмаслиги шароитларига энгил мослаша олиш хусусиятини намоён этишган. Бинобарин, лимонда бундай шароитларда сояки барглар ҳосил бўлади ва баргларда хлоропластларнинг миқдори ортади. Новдаларнинг вегетация давридаги фаол ўсиши нисбий тиним даври билан навбатлашиб туради.

Цитрус ўсимликларни баргларда хлоропластларнинг миқдори ортиши.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Новдаларда ўсув даврининг сони ва давомийлиги мавсумнинг метеорологик шароитлари, цитрус тури, агротехника хусусиятлари ва бошқа қатор омилларга боғлиқдир. Сочи шароитида мандаринда учтагача фаол ўсув даври кузатилади. Аммо учинчиси ҳар йили бўлавермайди.

Аммо бу ҳолатда совуқ тушганда барча ўсаётган новдалар пишишга улгурмай нобуд бўлади. Апельсинда ҳам мазкур шароитда учта ўсув даври кузатилади. Ўсув даврининг бошланиш муддати апрелдан августгача.

Ўсув жараёнларининг суръати дарахларнинг мева тугиш табиатига юқори даражада таъсир кўрсатади.

Ҳосил куртақларининг шаклланиши вегетатив ўсиш билан ўзаро боғлангандир. Цитрус экинларининг гуллари уларнинг тури ва йилнинг метеорологик шароитларига боғлиқ равишда аввалги йилдаги ёзги ўсувда ёки жорий йилдаги баҳорги ўсувда шаклланади. Гул куртақларининг ҳосил бўлиш муддатлари бўйича турлар орасидаги фарқ икки-уч ойгача етиши мумкин.

Куртақларнинг дифференциацияси муддати бўйича цитруслар уч гуруҳга бўлинади:

ремонтант (лимон), эртаги (апельсин) ва кечки (манدارин, грейпфрут).

Мўътадил минтақадаги мевали экинлардан фарқли равишда цитрус экинларида ҳосил куртақларининг дифференциацияси жуда қисқа вақтда ўтиши мумкин. Апельсинда куртақларнинг шаклланиш давомийлиги об-хаво шароитларига боғлиқ равишда 13 дан 98 кунгача ўзгаради. Иссиқ ва совуқ даврлар навбатлашиб келувчи қишда куртақлар дифференциациясининг кўп қарра бошланиши кузатилади. Кучли совуқ (-6-7°C гача) дифференциация бошланган куртақларни нобуд қилади.

Бунда зарарланиш даражаси кўп жиҳатдан навга боғлиқдир. Лимонда гул куртақлар бир йилда икки мартадан кўп шаклланади. Аммо гул куртақлар деярли доимо (ҳар 3-4 ойда) шаклланадиган навлар ҳам мавжуд. Бундай гуруҳларда куртақларнинг шаклланиш жараёни дифференциация вақтига боғлиқ бўлмаган ҳолда 15-18 кун мобайнида кечади.

Шу боис аксарият лимон дарахларида бир вақтнинг ўзида гулни ҳам, етилмаган мевасини ҳам, пишган мевасини ҳам кўриш мумкин.

лимон тупларида бир вақтнинг ўзида гулни ҳам, етилмаган мевасини ҳам, пишган мевасини ҳам кўриш мумкин

Мандарин бошқа цитрус экинларидан фарқли равишда куртақлар дифференциациясининг кеч бошланиши (февраль-март) билан ажралиб туради. Бу эса унинг совуқлардан зарарланишини бутунлай мустасно қилади.

Мазкур ўсимликнинг ажойиб хусусияти, у гулларни фақатгина асосийдан эмас, балки кўшимча куртақлардан ҳам ривожлантира олади.

Шу боис мандаринни субтропик минтақанинг энг шимолӣ ҳудудларида ҳам етиштириш имкони вужудга келди.

Мандаринда куртакларнинг дифференциацияси ҳатто энг чўзилган даврда ҳам 50-70 кундан ошмайди.

Гул шаклланишининг энг кичик давомийлиги - 7 кун.

Гул куртакларининг мўл ҳосил бериши учун цитрус ўсимликлар юқори озуқа захирасига эга бўлган ҳолда қишки нисбий тиним даврига эртaroқ кириши лозим. Буни ҳисобга олган ҳолда суғориш ва ўғитлаш мазкур жараёни бошқарувчи асосий усул ҳисобланади.

Гуллаш даври барча цитрус экинларида етарлича чўзилган бўлиб, 3 дан 5-7 ҳафтагача давом этади. Яъни уларнинг гуллари бир пайтда очилмайди. Цитрус экинларининг биологик хусусиятларини чуқур билиш уларнинг ўсиши ва ҳосил беришини, шу жумладан гуллаш муддатини бошқариш имконини беради. Бу эса юқори иқтисодий аҳамиятга эгадир. Кўп ҳолларда боғбонлар апельсин, грейпфрут ва мандариннинг йилда бир марта гуллашига ҳаракат қилишади.

Бунинг аксича, лимон, лайм ва цитрон кулай шароитларда йил давомида гуллаши мумкин (гарчи кўпгина ҳудудларда гуллаш жадаллиги кучли ўзгарса ҳам).

Цитрус экинларининг гулбандлари етарлича йирик. Уларда бешта гултожбарг ва кўп сонли чангчилар мавжуд, чангчилари кўпинча найча бўлиб бирикишади. Гуллари икки жинсли, аммо айримларида уруғчиси ривожланмаган бўлади ва бундай гуллар функционал эркак гул деб ҳисобланади. Уларнинг миқдори нав ва иқлим шароитларига боғлиқ. Кўпгина тадқиқотчиларнинг маълумотига кўра, икки жинсли гуллар лимонда 72,9, цитронда 16,2 ва лаймда 42,9 % ни ташкил этган. Лимон, мандарин ва бошқа турларда икки жинсли гуллар жами гулларнинг атиги 10-20% қисмини ташкил этган ҳолатлар ҳам кузатилган. Қатор навларда чангчилари заиф бўлади ёки уларда ҳаётий қобилятга эга бўлмаган чанг доначалари шаклланади. Уларда уруғлар фақатгина бошқа навлар билан чатишгандагина ҳосил бўлади.

Цитрус меваларнинг гулларида оталик чагчилар беш кундан ортиқ муддат сақланиб туради. Аксарият экинлар сингари цитрусларда ҳам жами гулларнинг кичик фоизи етук мева беради. Меъёрдаги ўсиш шароитларида ортиқча тугунчаларнинг тўкилиш жараёни дарахтнинг кучи ва барг майдонининг ривожланиши билан бошқарилади. Олимларнинг ҳисоб-китоблари шуни кўрсатдики, бир дона грейпфрутнинг муваффақиятли ривожланиши учун дарахтда 50 дан 75 донагача барг бўлиши талаб этилади. Демак, барг нисбати бу миқдордан кам бўлса, ҳосилдорлик ва меваларнинг сифати пасаяди, тугунчаларнинг тўкилиши ортади. Ортиқча тугунчаларнинг максимум тўкилиши одатда ноқулай шароитларда (қурғоқчилик, озуқа элементларининг кескин етишмаслиги, касаллик билан зарарланиш) гуллашдан сўнг бошланади.

Олиб борилаётган тажрибалардан маълум бўлишича агротехник тадбирларнинг сустиги, цитрус ўсимликларини тез орада нобуд бўлишига ва уларнинг умрининг қисқаришига сабаб бўлар экан.

Тажрибалардан маълум бўлишича агротехник чора тадбирлардан иссиқ хонадаги ўстирилаётган цитрус ўсимликларни ораларига ишлов бериш, ерлани ўз вақтида юмшатиш, илдиз системаси сув ва ҳаво аэрацияси анча қийналган озикани ўзлаштириш жараёни анча қийин кечиши, буларнинг ҳаммаси цитрус дарахтини нобуд бўлишига олиб келиши кузатилмоқда.

Бугунги кунда олиб борилаётган янги тажрибалар ўз натижаларини бермоқда. Бунда цитрус ўсимлиги керакли озуқани ўзлаштиришда, органик моддалар, эркин аминокислоталар, гумн ва фолвокислоталар, тез ўздаштирадиган азот, сувда тез эрувчи калий ва фосфор, микроэлементлар яний комплекс ўғит билан озиклантиришда юқори ҳосил олишга эришилмоқда.

1-расм. ТошДАУ, талабалари ва докторантлар цитрус ўсимликларни етиштиришни ўрганмоқдалар

ХУЛОСА

1. Ўзбекистон иқлим шароитида Тошкент вилояти Қибрай тумани лимонария иссиқхона лаборатория шароитларда З.Фахриддинов селекция ишларини қўллаган услублари асосида лимонни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, цитрус ўсимликларни янги навларини яратилди, маҳаллий навлар билан дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка

бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

Кенг тарқалган цитрус ўсимликларнинг асосий уруғ ва турлари, ботаник характеристикаси ва биологик ўзига хос хусусиятлари ўрганилди, цитрус экинлардан лимон асосида ўсиш ривожланишидаги шароитларини ўрганилди, навларини яратиш мумкинлиги кўрсатилди.

Тадқиқот натижалари экспортбоп янги навларни иқтисодий самарадорлигини аниқланди, иссиқхона тупроқ шароитида пакана ўсувчи серҳосил дарахт бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Фахриддинов З . Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974.
2. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане, Ташкент: Мехнат, 1985.
3. Фахриддинов М. Лимончиликнинг ўзига хос синоатлари Ташкент, 2014